

**YANGI AVLOD SPIN ELEKTRONIKASI – XOTIRA
YETISHMOVCHILIGINING ASOSIY YECHIMI .**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6462106>

Farhodov Feruz Oybek o'g'li

Buxoro davlat universiteti 5A140202 –

Fizika (yo'nalishlar bo'yicha)

yo'nalishi II bosqich magistranti.

Annotatsiya: *Yer yuzi aholisining jadal suratlarda ko'payishi va mos ravishda o'zaro aloqa almashinuv jarayonlarining tezlashuvi, ma'lumotlar hajmining ko'payganligi, kichik o'lchamli va shu bilan birga ko'p ma'lumotlarni saqlashga imkon yaratadigan materiallarga bo'lgan talabni yuzaga keltiriladi.*

Kalit so'zlar: *spin elektronikasi, gigant magnit qarshilik, magnitoptik effekt, magnitoelektrik effektlar, domen struktura, ferrit-granatlar.*

Hozirgi globallashuv davrida texnika va texnologik jarayonlarning jadallashuvi, axborot tezligi va hajmining ortib borishi ma'lumotlarni uzatish, saqlash va qayta ishlashda zamonaviy va sifatli qurilmalar, mikrosxemalar ishlab chiqarilishi talab qilmoqda. Dastlab bir necha yuz kvadrat joyni egallagan sekundiga 10 – 20 ming operatsiyani bajara oladigan elektron lampali kompyuterlar o'rnini 1975 – yildan boshlab sekundiga 10^8 ta operatsiya bajara oladigan katta integral sxemali protsessorlar egallay boshladi, hozirda bu ko'rsatkich bo'yicha 10^{15} ta operatsiya bajara oladigan superkompyuterlar ham mavjud. Bunday yuqori tezlikdagi qurilmalarda ma'lumotlarni boshqarish uchun yuqori tezlikda ishlaydigan, kichik hajmli integral sxemalar kerak. Spin elektronikasi ayni shu muammolarni hal qila oladigan tarmoqlardan biri hisoblanadi. Spin elektronikasining asosiy muammosi magnitlangan ko'rinishidagi axborotni elektr kuchlanish ko'rinishiga o'tkazishdir. Bu muammo hozirda gigant magnit qarshilik hodisasi yordamida hal qilinmoqda. O'z navbatida magnitoelektrik effektlar gigant magnit qarshiligi hodisasiga ko'ra ishlaydigan qurilmalarga muqobil raqobatchi sifatida qaralmoqda. Yuqori tok zichligida katta miqdorda issiqlik ajralib chiqishi yuzaga kelmaydigan magnitoelektrik hodisalaridan foydalanib axborotni elektr toki yordamida yozishdan voz kechish mazkur yo'nalishning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Yangi avlod spin elektronikasini rivojlantirish, magnitoelektrik effektlar asosida ishlovchi spin elektronika qurilmalari uchun materiallar topish va ularni o'rganish zarurati paydo bo'lmoqda. Nodir yer ferrit-granat (NYFG) da katta fleksomagnitoelektrik effektlarning xona haroratida kuzatilishi, ferrimagnitliklarning epitaksial qatlamalaridagi domen chegaralarini bir jinsli kichik elektr maydoni yordamida boshqarish, ferrit – granatlar domen strukturalarining parametrlarini tahlil qilish va amaliyotda qo'llashga tadbiiq qilish hozirgi kun materialshunosligi –
ning asosiy vazifasi hisoblandi.

Respublika miqyosida zamonaviy magnitoptik materialshunoslik sohasiga alohida e'tibor qaratildi. Materiallarning domen strukturasi noturg'un va domen chegaralari harakatchanligi keskin o'zgaruvchi nodir yer ferrit granatlarining magnit orientasion fazaviy o'tishlar sohasidagi domen strukturasi o'rganildi, fazaviy o'tishlar yaqinida tashqi ta'sir (bosim, elektr va magnit maydoni) lar domen strukturasi ko'rsatadigan ta'siri va mazkur materiallarning domen konfiguratsiyasini nisbatan kichik maydonlar yordamida boshqarish imkoniyatini o'rganib chiqildi.

O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning "Harakatlar strategiyasi"ga ko'ra ilmiy yangiliklarni amaliyotga joriy qilish algoritmini ishlab chiqish, shunga ko'ra spin elektronika sohasida magnit materiallarning domen tuzilishini tashqi ta'sirlar yordamida maqsadli boshqarish va magnitoptik xossalarni o'rganish zarurati paydo bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi Farmoni, 2017 yil 13 fevraldagi PQ-2772 -son «2017–2021 yillarda elektrotexnika sanoatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari to'g'risida»gi Qarori va 2017 yil 17 fevraldagi PQ-2789-son «Fanlar akademiyasi faoliyati, ilmiy tadqiqot ishlarini tashkil etish, boshqarish va moliyalashtirishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi»gi Qarorini hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu dissertasiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi.

$Tb_{0,2}Y_{2,8}Fe_5O_{12}$ ferrit granatlarining spontan spin qayta orientatsiyalanish harorati sohasidagi Faradey effekti magnit gisterezisining haroratga bog'liqligi va boshlang'ich magnitoptik qabul qiluvchanligini, shu bilan birga $Ho_{0,6}Y_{2,4}Fe_5O_{12}$ ferrit granatining unda ikki o'qli planar mexanik kuchlanishlar hosil qilgan orientasion fazaviy o'tishdagi domen strukturasi o'zgarishiga doir amalga oshirilgan ilmiy ishlar natijalari D.R.Jo'rayev, M.Z.Sharipov, D.E.Xayitov va N.M.Ergashovalar tomonidan chop etilgan monografiyalardan o'rganildi va hisoblash mashinalari yordamida natijalar taqqoslandi. 100 mikrometr qalinlikka ega sirtlari (111) va (110) kristalografik tekisliklarga paralell joylashgan aralashmasiz (sof) nodir yer ferrit-granatlar $Tb_5Fe_5O_{12}$, $Dy_3Fe_5O_{12}$ va $Ho_3Fe_5O_{12}$ o'rganilgan.

Nodir yer ferrit granatlarining magnit spin qayta orientatsiyalanuvchi fazaviy o'tishlari natijasida yuzaga keluvchi domen strukturalarining o'zgarishi. Bulardan tashqari domen chegaralarining harakatchanligi, gisterezis egri chizig'ining shakli undagi koertsitiv kuch va magnit qabul qiluvchanlikdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Шарипов мирзо зокирович «Спин-қайта ориентацияланувчи фазавий ўтишлар соҳасида нодир ер феррит-гранатларининг домен структураси ва магнитооптик хоссалари» *физика-математика фанлари доктори (dsc) диссертацияси автореферати* – Тошкент 2018